

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE ÁGUA EM RDS NA AMAZÔNIA

Alexandre Levi Monteiro Santana¹, Paulo Ricarde Fernandes Diógenes²

¹Granduando de Medicina Veterinária, UNIESBAM, Amazonas, Brasil, levi@puxirum.org,
<https://orcid.org/0009-0001-1425-4998>

²Engenheiro Civil, Universidade do Estado do Amazonas - UEA, Amazonas, Brasil, paulo@puxirum.org

Eixo Temático 02 - Saneamento Estruturante: Gestão e Políticas Públicas.

RESUMO

O presente trabalho relata a experiência de elaboração de um diagnóstico de saneamento básico nas comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, localizada na zona rural de Manaus (AM), realizado entre 2024 e 2025 por meio da parceria entre a Iniciativa Saneamento Inclusivo, o Instituto Puxirum e a Oca Amazônia. O objetivo foi mapear as condições de saneamento das seis comunidades da reserva: Agrovila, Nossa Senhora do Livramento, Colônia Central, São João do Tupé, Tatulândia e Julião. Considerando abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. A RDS do Tupé abriga cerca de 768 famílias ribeirinhas e indígenas, enfrentando desafios estruturais, como ausência de sistemas de água e esgoto, instabilidade no fornecimento de energia elétrica e difícil acesso devido à sazonalidade do rio Negro. A severa estiagem de 2023-2024 agravou essas condições, impactando o abastecimento hídrico, saúde e educação nas comunidades. A metodologia adotada baseou-se em quatro etapas: preparação, coleta de dados (primários e secundários), análise preliminar e elaboração de relatórios. As informações foram obtidas por meio de oficinas comunitárias, entrevistas com lideranças, observações de campo e análise de documentos. A ferramenta desenvolvida pela Iniciativa Saneamento Inclusivo permitiu sistematizar os dados e apresentar um panorama detalhado das condições sanitárias locais. Os dados revelaram graves deficiências: 29% dos moradores não possuem fossas rudimentares e lançam dejetos diretamente no ambiente. Não há sistema público de esgotamento sanitário, e predominam soluções improvisadas ou fossas sem impermeabilização. A maioria das comunidades utiliza poços comunitários ou fontes alternativas como igarapés, cacimbas e poços particulares, muitas vezes sem tratamento adequado. A instabilidade da energia afeta o funcionamento dos sistemas de bombeamento de água. Doenças como diarreia, verminoses e hepatites são recorrentes. O estudo destaca como prioritárias ações para garantir o

de pessoas, insumos e serviços públicos é fortemente comprometida, especialmente em áreas mais isoladas ou com igarapés rasos, que se tornam inacessíveis por meses. Esses desafios se agravaram significativamente durante as estiagens extremas de 2023 e 2024, quando a severa redução do nível dos rios e igarapés afetou as fontes de abastecimento hídrico das comunidades. As estiagens também dificultaram a navegação, isolaram as localidades por longos períodos e comprometeram o funcionamento de escolas e atendimentos de saúde.

Este estudo abrange as seis comunidades da reserva e tem como objetivo mapear as condições de saneamento no território, incluindo uma contextualização das comunidades. As evidências sistematizadas neste diagnóstico têm o objetivo de subsidiar a construção de estratégias adequadas à realidade local e contribuir para a formulação e o fortalecimento de políticas públicas de saneamento rural no município de Manaus.

O Instituto Puxirum atua na RDS do Tupé desde 2018 desenvolvendo iniciativas nas áreas de tecnologia social como energia e saneamento básico rural, mantendo parcerias com universidades e outras organizações para execução de projetos voltados para a melhoria da qualidade de vida das populações locais.

A OCA iniciou sua parceria com o Puxirum em 2024 e, desde então, tem contribuído com ações de mobilização comunitária e educação ambiental na RDS do Tupé, com foco em saneamento básico e energia, apoiando as iniciativas no território. Com atuação voltada à promoção da autonomia e resiliência dos territórios amazônicos, a OCA articula saberes técnicos e tradicionais no apoio a processos participativos, colaborando para a implementação de soluções alinhadas às demandas das comunidades e aos princípios do bem viver.

A Iniciativa Saneamento Inclusivo busca contribuir com a difusão de repertórios de soluções de saneamento adaptadas às realidades vulneráveis historicamente desassistidas. Ao longo de sua atuação, a Iniciativa vem atuando no desenvolvimento de uma ferramenta direcionada à realização de diagnósticos locais de saneamento no âmbito comunitário. Seu objetivo é orientar quais são as principais informações a serem levantadas sobre a dinâmica e condições existentes no território, sintetizando as informações coletadas, e por fim apresentando um quadro resumo com indicação dos principais pontos de atenção e embasamento para intervenções de melhorias. Desta maneira, esta ferramenta visa detalhar qual a situação sanitária da localidade estudada, identificando as questões mais críticas de modo a facilitar o entendimento das prioridades e necessidades de intervenções. O maior foco é dado ao esgotamento sanitário, abordando aspectos de abastecimento de água, drenagem e

resíduos sólidos de forma objetiva.

A metodologia adotada no presente diagnóstico baseou-se em quatro etapas principais: preparação, coleta de dados secundários e primários, tratamento e análise preliminar das informações, e elaboração de relatórios finais. Foram utilizadas ferramentas participativas como oficinas comunitárias, entrevistas com lideranças locais e observações em campo, além de análise de documentos oficiais e bases de dados.

A experiência evidenciou desafios estruturais, como o isolamento geográfico das comunidades, a sazonalidade do rio Negro e a baixa cobertura de serviços públicos. Apesar das limitações, o estudo proporcionou insumos relevantes para subsidiar a formulação de um Plano Comunitário de Saneamento Básico na RDS do Tupé, representando um passo importante para o fortalecimento da gestão participativa e a busca por soluções sustentáveis e adaptadas ao contexto amazônico.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O desenvolvimento deste estudo diagnóstico percorreu etapas pré-estabelecidas, como parte de metodologia especializada na realização de diagnósticos locais de saneamento desenvolvida pela Iniciativa Saneamento Inclusivo. A partir dos recursos e tempo disponíveis foram levantadas informações sobre as dinâmicas nas comunidades da RDS do Tupé, de maneira que este estudo propicia uma base referencial para posteriores aprofundamentos. No decorrer deste documento, serão descritas as limitações encontradas no que diz respeito ao nível de profundidade das informações obtidas, bem como apresentadas recomendações para detalhamentos posteriores.

Foram conduzidas as seguintes etapas:

1. Preparação – envolvendo definições da listagem inicial de informações para composição do diagnóstico de saneamento na RDS do Tupé, fontes e metodologias para a obtenção de dados e conjunto final de informações para coleta de dados em campo;
2. Coleta de dados – envolvendo a efetiva coleta de dados secundários (estudos, bases públicas etc.) e dados primários (através de oficinas e entrevistas a atores chave locais);
3. Tratamento de dados coletados e análises preliminares – envolvendo o pré-processamento de dados e informações das comunidades, a elaboração de análises iniciais com dados

processados e elaboração de relatório preliminar para apresentação junto ao Conselho da RDS do Tupé; e

4. Análises finais e elaboração de relatórios – envolvendo revisão e finalização de relatórios por comunidade, a estruturação da análise geral das condições de saneamento na RDS do Tupé e a elaboração final deste Relatório Geral.

A realização de um diagnóstico local de saneamento é ação crucial para desenvolver atuação assertiva e efetiva nos territórios, mas ao mesmo tempo se trata de um processo complexo e desafiador – complexo dada a variedade de componentes que se relacionam de formas distintas, e desafiador pela dificuldade de se obter dados, sejam eles pré-existentes ou obtidos a partir de uma leitura local. Com frequência, os diagnósticos tomam mais tempo que o necessário, e não sabem contornar o desafio da falta de informação, resultando em diagnósticos com uma consistência aquém do que poderia ser feito.

Além disso, é comum não ser realizada a correlação entre as condições locais e as soluções para as demandas, fazendo com que a solução escolhida não seja adequada para aquele contexto. Portanto, a metodologia de diagnóstico aplicada correlaciona os resultados obtidos com a definição das soluções, e possibilita uma padronização no desenvolvimento de diagnósticos posteriormente, acompanhando a evolução das dinâmicas locais e resolução das questões enfrentadas pelas comunidades. Também, é comum os retratos do saneamento existentes a nível federal, estadual e municipal não retratam as situações específicas das comunidades que compõem o território, e a metodologia desenvolvida busca auxiliar na complementação dessa leitura.

Na etapa inicial do estudo (1. Preparação) foram aprofundados e definidos as informações a serem levantadas para a composição do diagnóstico, constituindo uma listagem completa de perguntas para a condição local do saneamento nas comunidades.

A segunda etapa foi dividida em duas partes, (2.1. Coleta de dados secundários e 2.2. Coleta de dados primários) os dados secundários foram obtidos através de artigos científicos, documentos oficiais ou demais fontes (portais de notícia divulgação em geral), e os dados primários foram obtidos através do questionário aplicado aos comunitários e entrevistas com lideranças e representantes comunitários, permitindo a realização do diagnóstico com diferentes níveis de informação.

No tratamento de dados coletados e análises preliminares, a dinâmica de tratamento

envolveu o preenchimento manual das respostas obtidas para a ferramenta *KoboToolbol*, gerando gráficos iniciais a partir das respostas obtidas. A partir das informações coletadas, foi realizada a análise agregada por comunidade gerando um aprofundamento específico de cada uma. Nessa etapa construiu-se um relatório resumido com verificações iniciais sobre a realidade do saneamento nas comunidades.

A última etapa do estudo envolveu a finalização das análises e relatórios, tendo incluído maior detalhamento das questões, a revisão e confirmação de informações, e a estruturação de aspectos de análise transversal considerando a unidade de conservação como um todo a partir das dinâmicas e constatações em cada uma das comunidades. A última etapa do estudo envolveu a finalização das análises e relatórios, tendo incluído maior detalhamento das questões, a revisão e confirmação de informações, e a estruturação de aspectos de análise transversal considerando a unidade de conservação como um todo a partir das dinâmicas e constatações em cada uma das comunidades.

Por fim, procedeu-se à elaboração do relatório sistematizando e analisando as informações a partir de uma perspectiva transversal e comparativa entre as comunidades. Buscou-se observar os aspectos de destaque em cada uma das realidades, bem como as particularidades comuns a todas as comunidades. A partir do entendimento da unidade de conservação como uma escala de planejamento que conecta as populações nela residentes, espera-se retratar as demandas existentes contribuindo com importantes insumos para avanços efetivos na universalização dos serviços de saneamento básico na RDS do Tupé.

Contextualizando a RDS do Tupé, situada na zona rural do município de Manaus, a aproximadamente 25 quilômetros do porto de Manaus, às margens do rio Negro, com uma extensão de 11.973 hectares, a RDS faz fronteira com outras unidades de conservação e áreas de proteção ambiental do Mosaico do Baixo Rio Negro (MBRN), configurando-se como território estratégico para a proteção da biodiversidade e a permanência das comunidades tradicionais que ali vivem.

A população total estimada é de 3.072 pessoas, ao todo vivem 768 famílias na RDS, distribuídas da seguinte forma: Agrovila (198 famílias), Nossa Senhora do Livramento (300 famílias), Colônia Central (60 famílias), São João do Tupé (118 famílias) e Tatulândia (22 famílias), segundo levantamento realizado pela SEMMASCLIMA em parceria com as lideranças comunitárias.

No contexto socioeconômico, os entrevistados 73% relatam viver com até um salário

mínimo por mês, os outros 21% afirmam receber entre 1 e 2 salários mínimos, enquanto apenas 6% relatam ter rendimentos maiores. Em termos de renda per capita, 82% das famílias estão abaixo de meio salário mínimo. A principal fonte de renda das comunidades na RDS do Tupé é a agricultura.

A RDS do Tupé tem como principal fonte de energia a rede pública utilizada por 93% dos moradores, porém frequentemente sofrem com interrupções no fornecimento de energia, mais de uma vez na semana, com restabelecimento que geralmente demora mais de 24 horas. Essa instabilidade interfere no funcionamento dos poços comunitários, que dependem da energia para bombear água potável.

As principais doenças registradas nas comunidades da reserva incluem malária, pneumonia, viroses, rotavírus, diarreia, verminoses, hepatite e gripe. Essas informações foram obtidas por meio de questionários aplicados durante o Mapeamento Participativo realizado em 2016.

Na RDS do Tupé, não são realizados serviços de saneamento básico de maneira integral, os comunitários criaram soluções para o abastecimento coletivo de água onde há um custo entre R\$ 5,00 e R\$ 20,00 por mês por morador para realizar a operação de bomba e supervisão do sistema de abastecimento. As principais fontes de captação de água são os poços artesianos, poços comunitários com captação em poços tubulares profundos, cacimbas ou diretamente dos igarapés.

O acesso a banheiro na RDS também é outro grande problema, todos relatam ter banheiros próprios, ainda que em condições variadas, alguns são banheiros externos, porém 29% dos moradores relatam não possuir fossa rudimentar, lançam os dejetos direto no esgoto ou em latrinas, e ainda não existem elementos de coleta e transporte disponíveis para a RDS para esses resíduos.

Na RDS do Tupé, não existe sistema público de esgotamento sanitário. Considerando a configuração territorial das comunidades, marcada por ocupação dispersa e baixa densidade populacional, soluções descentralizadas, individuais ou voltadas a pequenos agrupamentos domiciliares, se mostram as mais adequadas. Atualmente, predominam fossas rudimentares sem impermeabilização lateral ou de fundo, e em sua maioria construídas sem o devido acompanhamento técnico ou critérios sanitários mínimos. Parte dos moradores utiliza fossas compartilhadas com vizinhos ou recorre a soluções improvisadas. Uma vez que a maioria dos usuários nunca realizou a limpeza ou a destinação adequada do lodo fecal, a prática de

aterramento de fossas preenchidas é comum, incorrendo assim na abertura de novas fossas quando necessário. Ressalta-se que apenas os efluentes provenientes dos vasos sanitários são destinados às fossas, enquanto os demais efluentes sanitários domésticos – de pias, banho, lavagem de roupas e alimentos (águas cinzas), são geralmente descartados diretamente nos quintais, sem tratamento prévio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com os questionários aplicados aos moradores obtivemos os seguintes resultados:

1. Doenças de veiculação hídrica:

Doenças de veiculação hídrica	Agrovila	Colônia Central	Julião	Livramento	São João	Tatulândia
Diarréia	81,25%	52,60%	42,08%	70%	47,34%	20%
Verme	37,50%	42,08%	10,52%	55%	47,34%	20%
Leptospirose	-	5,26%	5,26%	5%	5,26%	-
Disenteria bacteriana	6,25%	10,52%	5,26%	35%	21,04%	-
Outros	-	10,52%	10,52%	10%	5,26%	-

2. Fonte de água principal:

Fonte de água principal	Agrovila	Colônia Central	Julião	Livramento	São João	Tatulândia
Poço comunitário	75%	63,12%	78,00 %	5%	63,12%	-
Igarapé	6,25%	26,30%	5,26%	-	10,52%	20%
Poço particular maior que 30m	-	10,52%	10,52 %	50%	15,78%	40%
Não possui	12,50%	-	-	-	5,26%	-
Outro (Cacimba,	6,25%	-	5,26%	45%	5,26%	40%

Poço vizinho, açude)						
----------------------	--	--	--	--	--	--

3. Percepção de problemas na água:

Percepção de problemas na água	Agrovila	Colônia Central	Julião	Livramento	São João	Tatulândia
Cor	25%	26,30%	15,78%	25%	47,34%	-
Odor	6,25%	36,62%	31,56%	5%	21,04%	20%
Sabor	37,50%	42,08%	15,78%	15%	31,56%	-
Não possui	31,25%	42,08%	47,34%	75%	31,56%	80%

4. Encaminhamento de dejetos:

Encaminhamento de dejetos	Agrovila	Colônia Central	Julião	Livramento	São João	Tatulândia
Dentro de casa, com descarga elétrica	6,25%	10,52%	42,08%	35%	42,08%	20%
Dentro de casa, com balde	43,75%	31,56%	42,08%	10%	36,62%	-
Não está dentro de casa	50%	57,86%	15,78%	55%	21,04%	80%

A partir dos dados coletados, percebe-se que há déficits e necessidades de intervenções em diversos âmbitos, no entanto destaca-se importância para que as ações mais imediatas priorizem questões de maior criticidade e impacto socioambiental. Deste modo, avalia-se como prioritário endereçar as seguintes questões em todas as comunidades:

A interrupção constante no abastecimento de água, tem impactado diretamente na qualidade de vida das comunidades, está intimamente conectada com melhorias na infraestrutura elétrica e provisão de dinâmicas ágeis para peças de reposição, reparos e manutenção preventiva nas comunidades.

RDS do Tupé. Disponível em:<<https://mosaicodobaixorionegro.eco.br/rds-do-tupe/>>

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMMASCLIMA). Áreas protegidas. Disponível

em:<<https://www.manaus.am.gov.br/semmas/areas-protegidas/>>

SILVA, José da. Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé – Amazonas: aspectos socioambientais sobre a comunidade Nossa Senhora do Livramento. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2017. Disponível em:<https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4306?locale=pt_BR>

KIPNIS, Tomas G.; CASTRO, Paulo B. N. A relevância do esgotamento sanitário descentralizado e sistemas baseados no manejo do lodo fecal. 2020. Disponível em:<https://saneamentoinclusivo.org.br/wp-content/uploads/2023/12/SI_Caderno_1_R03.pdf>

WIKIPARQUES. Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. Disponível em:<https://www.wikiparques.org/wiki/Reserva_de_Developmento_Sustent%C3%A1vel_do_Tup%C3%A9>